

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ НА СТРУКТУРУ, ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НОВОГО СОСТАВА ИЗНОСОСТОЙКОГО ЧУГУНА

Гулаков А.А., аспирант, Гуляев Ю.Е., бакалавр, Рахматуллина Т.Р. магистр,
Потапов М.Г. к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова, Россия

Одна из основных причин выхода промышленного оборудования из строя – это износ рабочих деталей. В условиях износа, не связанных с большими ударными нагрузками, с отличной стороны показали себя детали (отливки) из белых износостойких чугунов, свойства которых напрямую зависят от структуры сформированной под воздействием скорости охлаждения отливки в пределах одного химического состава.

В работе представлены исследования по влиянию скорости охлаждения (кристаллизации) на структуру, основные механические свойства и износостойкость образцов из чугуна следующего (разработанного) химического состава, %: С-2,0-3,0; Si- 0,5-0;7; Mn-не более 0,5; Cr-15-23; V-3,5-4,5;

Чугун из выше приведенного состава выплавляли в индукционной тигельной печи ИЧТ-0002. Заливку образцов производили в медный, стальной и чугунный кокиль, а также в сухую и сырую песчано-глинистые форму (ПГФ). Испытания по определению твердости проводили по (ГОСТ 9013-59), износостойкости (ГОСТ 23.208-79), предел прочности по (ГОСТ 1497-84) только для образцов, отлитых в сухую и сырую ПГФ.

Изменения в строении микроструктуры осуществлялись с помощью оптического микроскопа AxioObserver при увеличениях от 100 до 1000 крат с применением системы компьютерного анализа изображений Thixomet PRO.

Описано влияние материала литейной формы с разными теплоаккумулирующими способностями на свойства и структуру образцов из нового состава.

В завершении исследования было проведено сравнение свойств образцов исследуемого чугуна и свойств образцов из чугуна марки ИЧХ28Н2 полученных аналогично. Сравнение показало, что образцы из нового состава чугуна по основным механическим свойствам и износостойкости значительно превосходят образцы из чугуна ИЧХ28Н2, применяемого для изготовления отливок рабочих деталей, работающих в условиях абразивного износа, что позволяет рекомендовать его для изготовления отливок, работающих в условия абразивного и гидроабразивного износа.

Литература

[1] В. М. Колокольцев, В. П. Соловьев, П. А. Молочков, М. Г. Потапов. Отливки из специальных чугунов / – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2006. – 139 с. – ISBN 5-89514-749-6. – EDN RREGOL.

[2] Молочков, П. А. Влияние термической обработки на свойства и структуру износостойкого чугуна марки ИЧ300Х16Ф8 / П. А. Молочков, М. Г. Потапов, С. В. Березова // Литейные процессы. – 2010. – № 9. – С. 140-145. – EDN OUWLWP.

[3] Колокольцев А.В., Потапов М.Г., Михайлов А.В., Потапова М.В., Макарова И.В. Разработка нового состава специального чугуна для отливок, работающих в

условиях абразивного и ударно- абразивного износа Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2017. № 12 (1416). С. 70-73.

[4] Потапов М.Г., Петроченко Е.В., Потапова М.В., Сеницкий Е.В. Исследование влияния структуры на износостойкость комплексно-легированных хромистых чугунов Технологии металлургии, машиностроения и материалобработки. 2019. № 18. С. 125-130.